

SECCIÓ TRANSVERSAL - 1 : 50

SECCIÓ LONGITUDINAL I - 1 : 50

D1- DETALL DE LA CUMBRERA - 1 : 20

D2- DETALL DEL RÀFOL - 1 : 20

D3- DETALL DEL DESEMBARCAMENT DE L'ESCALA - 1 : 20

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI	SITUACIÓ
	L'HORTA (VALÈNCIA)	
DATA	17/12/2023	ESCALA
PLÀNOL	INDICADA	NÚMERO
	BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARQ-	
SECCIONS I DETALLS I		0400

